

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO ESPECIALIZADO	Código: 16323
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2019-20
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30
Curso: 3	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La comunicación Periodística Especializada, o Periodismo Especializado, se ha ido imponiendo como una rama del periodismo que se define por su temática tanto como por su metodología. Aunque el debate sobre su caracterización académica sigue aún abierto, hay consenso respecto a la estrecha relación que este periodismo mantiene con la problemática científica y con las estrategias para su adecuada transmisión. Igualmente hay acuerdo en que el periodismo especializado requiere, no sólo dominio del campo de conocimiento de que se trate y, por tanto, una formación complementaria a la puramente comunicológica, sino también una especial relación con las fuentes, las rutinas de trabajo y hasta una actitud distinta ante la propia información. A todo ello es preciso agregar lo que constituye la seña de identidad de esta rama del periodismo, la aplicación del método científico a la investigación y la comunicación.

Vehiculado a través de secciones propias dentro de los diarios información general, semanarios o programas audiovisuales, el periodismo especializado tiene el deber de contextualizar y divulgar saberes específicos de interés general, promoviendo así la democratización del conocimiento. De modo sólo aparentemente paradójico, el periodismo especializado contribuye a reducir el efecto del exceso de especialización del mundo actual, difundiendo y dando transversalidad a los saberes especializados. Para ello recurre a los procedimientos y técnicas del periodismo de investigación, de precisión y de datos que proporcionan las herramientas, fuentes y estrategias discursivas apropiadas a la comunicación del conocimiento.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.
E17	Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.
E18	Conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y respeto por los derechos humanos internacionales, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.
G13	Capacidad de adaptar a un lenguaje periodístico documentos especializados sobre un tema relevante

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Desarrollar las capacidades de precisión y rigor periodístico basados en el uso adecuado de la investigación, las fuentes y expertos, los hechos y los datos de la realidad.

Evaluar críticamente las fuentes especializadas y expertas, y seleccionarlas en función de su rigor y credibilidad.

Distinguir formatos especializados y áreas temáticas.

Elaborar piezas periodísticas en los géneros propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje y entrevista adaptándolos a su público particular.

Distinguir y analizar trabajos periodísticos de investigación.

Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público susceptibles de tratamiento periodístico especializado.

Localizar, seleccionar y contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos y modos de trabajo.

Aprender a relacionarse adecuadamente con las fuentes de acuerdo con principios deontológicos y de ética periodística

6. TEMARIO

Tema 1: La información periodística especializada

Tema 2: Las fuentes periodísticas

Tema 3: Lenguaje, géneros y metodología

Tema 4: Periodismo de investigación

Tema 5: Periodismo científico

Tema 6: Periodismo político

Tema 7: Periodismo cultural

Tema 8: Periodismo local

Tema 9: Periodismo de salud

Tema 10: Tratamiento de temas de especial sensibilidad. Guías de estilo

Tema 11: Aproximación al periodismo de datos

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E01 E03 E17 G02 G13	1.2	30	S	N	S	Clases teóricas y lectura y análisis de piezas de periodismo especializado
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA]	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E03 E04 G08 G10	2	50	S	N	S	Elaboración de piezas de periodismo especializado
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	G02 G10 G13	1.2	30	S	N	S	Resolución de problemas vinculados con la producción de contenidos especializados
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E18 G08 G09	1.2	30	S	N	S	Preparación cooperativa de proyectos de periodismo especializado
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje		0.4	10	S	N	S	Trabajo individual, lecturas recomendadas, análisis de textos, estudios de caso y preparación de prueba final
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4						Horas totales de trabajo presencial: 60		
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6						Horas totales de trabajo autónomo: 90		

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Práctico	35.00%	0.00%	Reportaje de periodismo especializado
Portafolio	25.00%	0.00%	Prácticas vinculadas al temario de la asignatura
Pruebas de progreso	15.00%	0.00%	Test de actualidad y lecturas
Examen teórico	25.00%	0.00%	Prueba teórica final
Total:	100.00%	0.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

La nota final de la asignatura se compone de las calificaciones de las distintas entregas vinculadas al reportaje final (35%), las prácticas que se realicen durante el cuatrimestre (25%), los test de actualidad y de lectura de libros (15%) y una prueba teórica final (25%).

No será necesaria una nota mínima en cada uno de los apartados para optar a la evaluación continua.

No se aceptarán trabajos después de la fecha límite establecida.

En las pruebas escritas y las prácticas se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre faltas de ortografía. Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados recibirán una calificación de 0 puntos.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se establecen dos fórmulas para la convocatoria extraordinaria:

1) Estudiantes con una nota de 5 o superior en la suma de las prácticas y el reportaje final: Una prueba teórica que supondrá el 50% de la nota y que se sumará a la calificación de las prácticas y el reportaje. Esta prueba incluirá preguntas relacionadas con el temario de la asignatura, un test de actualidad y un test sobre los libros de obligada lectura.

2) Estudiantes con menos de un 5 en la suma de las prácticas y el reportaje final: Deberán entregar en los plazos establecidos un reportaje de periodismo especializado (50% de la nota) y realizar una prueba teórica (50% de la nota) que incluirá preguntas relacionadas con el temario de la asignatura, un test de actualidad y un test sobre los libros de obligada lectura.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	15
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	10
Tema 1 (de 11): La información periodística especializada	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 09-09-2019	Fin del tema: 22-09-2019
Tema 2 (de 11): Las fuentes periodísticas	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	3
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	3
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 23-09-2019	Fin del tema: 29-09-2019
Tema 3 (de 11): Lenguaje, géneros y metodología	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	3
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 30/09/2019	Fin del tema: 06/10/2019
Tema 4 (de 11): Periodismo de investigación	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 07/10/2019	Fin del tema: 13/10/2019
Tema 5 (de 11): Periodismo científico	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 14/10/2019	Fin del tema: 20/10/2019
Tema 6 (de 11): Periodismo político	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	6
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 21/10/2019	Fin del tema: 28/10/2019
Tema 7 (de 11): Periodismo cultural	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	6
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	3
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 29/10/2019	Fin del tema: 04/11/2019
Tema 8 (de 11): Periodismo local	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2.5

Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 05/11/2019	Fin del tema: 11/11/2019
Tema 9 (de 11): Periodismo de salud	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 12/11/2019	Fin del tema: 19/11/2019
Tema 10 (de 11): Tratamiento de temas de especial sensibilidad. Guías de estilo	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	4
Grupo 30:	
Inicio del tema: 20/11/2019	Fin del tema: 01/12/2019
Tema 11 (de 11): Aproximación al periodismo de datos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2.5
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	5
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 02/12/2019	Fin del tema: 15/12/2019
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	30
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	50
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	30
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	30
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	10
	Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Hunter, Mark Lee	La investigación a partir de historias. Manual para periodistas de investigación https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226457	Ediciones UNESCO	Montevideo	978-92-3-304189-9	2013	
Abadal, Ernest	Acceso abierto a la ciencia /	Editorial UOC,		978-84-9788-548-5	2012	
Arráz Betancourt, R. & Sanz Requena, J.F.	Ciencia para todos: la química del medio ambiente	Univ. Europea Miguel de Cervantes	Valladolid		2012	
Arráz Betancourt, R. (Coord.)	Ciencia para informadores: géneros y recursos. Nociones básicas de periodismo científico	Univ. Europea Miguel de Cervantes	Valladolid		2009	
Berganza Conde, María Rosa	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias		84-8469-132-2	2005	
Bounegru, L.; Chambers, L. & Gray, J.	Manual de periodismo de datos	Open Knowledge Foundation			2012	
Cairo, Alberto	El arte funcional: infografía y visualización de información	Alamut		978-84-9889-067-9	2011	
Cairo, Alberto	Infografía 2.0: visualización interactiva de información en	Alamut		978-84-9889-010-5	2008	
Camacho Markina, I.	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social		978-84-92860-27-2	2010	
Caminos Marcet, J.M.	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid		1997	
Chicote, J.	Periodismo de investigación en España	Fragua	Madrid		2006	
Fernández Sanz, Juan José	Prensa y periodismo especializado	Ayuntamiento Guadalajara		84-95179-65-2	2002	
Dader, José Luis	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubri	Síntesis		84-7738-489-4	2002	
De Ramón, M. (Coord.)	10 lecciones sobre periodismo especializado Fundamentos de periodismo	Fragua		84-7074-140-3	2003	

Eliás, Carlos	científico y divulgación mediática	Alianza		978-84-206-8418-5	2008
Esteve, F.	Teoría y técnicas del periodismo especializado	Fragua		978-84-7074-235-4	2007
Esteve, F. y Nieto, J.C.	Nuevos retos del periodismo especializado	Shedas		978-84-942256-0-4	2014
Fernández del Moral, J. (Coord.)	Periodismo especializado "El periodismo de Datos como especialización de las organizaciones de noticias en Internet"	Ariel		84-344-1302-7	2004
Flores, J. y Salinas, C.	http://www.correspondenciasy analisis.com/es/pdf/cnt/1_periodismo_datos.pdf				2013
Fontcuberta, Joan	Foto-diseño: fotografía y visualización programada	Ceac		84-329-5613-9	1990
Gray, J.; Bounegru, L. y Chambers, L. (Eds.)	Data Journalism Handbook		Cambridge	978-1-449-33006-4	2012
Herrero Aguado, C. Et al.	Técnicas, procesos y ámbitos del periodismo especializado	PADilla libros	Sevilla		2003
Izquierdo Labella, Luis	Manual de periodismo local	Fragua		978-84-7074-351-1	2010
Llano Sánchez, Rafael	La especialización periodística	Tecnos		978-84-309-4684-6	2008
Losada, A. y Esteve, F.	El periodismo de fuente	UPFS	Salamanca		2003
Mayer-Schönberger, Viktor	Big data: la revolución de los datos masivos	Turner		978-84-15832-10-2	2013
Meyer, P.	Periodismo de precisión	Bosch	Barcelona		1993
Moreno Castro, C.; Gómez Mompert, J.L. y Gómez Font, X. (Eds.)	Periodismo de complejidad: Ciencia, Tecnología y Sociedad	Universitat de València	Valencia		2004
Salazar, I.	Las profundidades de internet	Trea	Gijón		2005
Noguera, J.M.	Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan	UOC			2012
Noguera, José Manuel	Redes sociales para estudiantes de comunicación: 50 ideas pa	Editorial UOC		978-84-9788-975-9	2011
Pareja, Víctor Manuel	Guía de Internet para periodistas	Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C		84-00-08092-0	2002
Quesada, Montse	Curso de periodismo especializado	Síntesis		978-84-9756-807-4	2012
Quesada, Montse	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias		8489893462	1998
Reig, Ramón	Periodismo de investigación y pseudoperiodismo: realidades,	Libertarias-Prodhufi		84-7954-558-5 (rúst.	2000
Seijas Candelas, Leopoldo Rafael	Estructura y fundamentos del periodismo especializado	Universitas		84-7991-155-7	2003
Smolan, Rick	The human face of big data	Against All Odds Productions		978-1-4549-0827-2	2012
Sobrados, M. (Coord.)	Presente y futuro en el periodismo especializado	Fragua	Madrid		2013
Turner, B. y Orange, R. (Eds.)	Specialist Journalism	Routledge		978-0-415-58284-1	2013
Valero Sancho, J.L.	La infografía. Técnicas, análisis y usos periodísticos	UPFS	Barcelona		2001
Scolari, Carlos Alberto	Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan	Deusto		978-84-234-1336-2	2012
Parrat, Sonia (coord.)	Manual práctico de redacción periodística: géneros informativos, interpretativos y de opinión	Síntesis		978-84-9077-451-9	2017
Serrano, Pipo	La transformación digital de una redacción y el periodismo móvil	UOC		978-84-9116-757-0	2017
Freire Sánchez, Alfonso	La nueva narrativa transmedia de la generación Google Kids	UOC		978-84-9180-080-4	2018
Semir, Vladimir de.	Decir la ciencia : divulgación y periodismo de Galileo a Twi	Universidad de Barcelona,		978-84-475-3907-9	2015
Semir, Vladimir de	La ciencia en los medios de comunicación : 25 años de contri	Fundación Dr. Antonio Esteve		978-84-935465-8-8	2007
Semir, Vladimir de	Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la i	UOC,		978-84-9116-785-3	2017
Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Environmental journalism	Routledge		978-1-138-67737-1	2016
Cox, Robert	Environmental communication and the public sphere	SAGE		978-1-4833-4433-1	2016
Fernández del Moral, J. y Esteve Ramírez, F.	Estudios sobre información periodística especializada	Fundación Universitaria San Pablo CEU,		84-86792-80-0	1997